

Etudiants inscrits en BUT en 2025-2026

À la rentrée 2025, 150 000 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un BUT, effectif en hausse de 1,5 % par rapport à 2024-2025. Les inscriptions augmentent très légèrement en première et seconde année (+0,8 % et +1,1 %) et davantage en troisième année (+2,9 %). Parmi les nouveaux entrants, plus de quatre étudiants sur dix sont des bacheliers technologiques. La part d'étudiants en apprentissage diminue dans chaque année de la formation. Six étudiants sur dix qui étaient inscrits en deuxième année de BUT sont encore inscrits dans l'enseignement supérieur deux ans plus tard.

Le nombre d'inscrits en IUT continue à augmenter

Le bachelor universitaire de technologie (BUT) a été créé à la rentrée 2021. Ce diplôme en trois ans remplace le diplôme universitaire de technologie (DUT) en deux ans, devenu un diplôme intermédiaire délivré en fin de seconde année. Plus de 150 000 étudiants sont inscrits en BUT, dans les trois années, soit une hausse de 1,5 % sur un an.

Les effectifs sont en hausse dans chacune des années de la formation. En première année, les inscriptions, au nombre de 60 600, augmentent de 0,8 %, évolution qui s'explique notamment par la hausse du nombre de redoublants (+ 4,8 %). L'effectif de deuxième année, 47 400, est en hausse de 1,1 %, en lien avec l'augmentation des effectifs de BUT1 constatée l'an dernier. En troisième année, année ouverte depuis deux ans, l'augmentation est plus marquée, à +2,9 %. Ces étudiants de dernière année de BUT (BUT3) étaient inscrits en deuxième année de BUT (BUT2) pour 92,5 % d'entre eux à la rentrée précédente, 1,8 % étaient déjà en troisième année tandis que 5,2 % proviennent de cursus hors université française. Cette représentativité des parcours pré-BUT3 est stable sur un an.

Effectifs par secteur et sexe préparant un BUT en 2025-2026

	Hommes	Femmes	Ensemble	Evolution entre 2024 et 2025 (en %)
1^{ère} année	36 700	23 900	60 600	0,8
dont redoublements	2 300	1 000	3 300	4,8
Production	19 500	6 500	26 000	1,9
Services	17 300	17 400	34 700	0
2^{ème} année	27 900	19 600	47 400	1,1
dont redoublements	1 100	400	1 600	-2,3
Production	14 500	5 000	19 400	1,9
Services	13 400	14 600	28 000	0,6
3^{ème} année	24 400	17 600	42 000	2,9
dont redoublements	500	200	800	21,1
Production	12 400	4 300	16 700	1,8
Services	11 900	13 300	25 300	3,6
Ensemble	89 000	61 100	150 000	1,5

Source : MESRE-SIES, Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

La répartition des étudiants d'IUT entre les secteurs de la production et des services (cf. annexe 2 pour le détail par spécialité) évolue peu : six étudiants sur dix (58,6 %, -0,2 point) suivent un parcours dans le secteur des services et

leur nombre augmente de 1,2 %. Quatre inscrits sur dix en BUT sont des femmes, part stable sur les deux dernières années.

La part de femmes est deux fois plus élevée dans le secteur des services (51,6 % versus 25,3 % en production, cf. tableau 1). Cette part de femmes inscrites en IUT reste inférieure à celle observée à l'université en cursus licence (60,8 % d'étudiantes).

Évolutions des effectifs préparant un BUT

	2024-2025	2025-2026
Production	60 900	62 100
Evolution annuelle (%)	2,1	1,9
% par rapport à l'effectif total	41,2	41,4
Services	86 900	88 000
Evolution annuelle (%)	1,5	1,2
% par rapport à l'effectif total	58,8	58,6
Total IUT	147 900	150 000
Evolution annuelle	1,7	1,5

Source : MESRE-SIES, Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Près de six étudiants sur dix en apprentissage en troisième année, une part d'apprentis en légère baisse dans chaque année de formation

Le nombre d'étudiants inscrits en apprentissage est en baisse : ils sont au total 36 000 (-4,5 %), dont les deux tiers en dernière année de BUT. Leur part augmente avec le niveau de formation, 4 % des inscrits de première année sont apprentis, 21 % des inscrits de deuxième année et 57 % des inscrits de troisième année, la majorité des BUT permettant l'alternance à partir de la deuxième année. En un an, le nombre d'apprentis a diminué dans chaque niveau de formation, leur part a diminué de 2 points en deuxième année et de 3 points en dernière année. Les inscriptions en apprentissage sont en baisse dans les deux secteurs (-3,8 % dans le secteur de la production et -5,1 % dans le secteur des services). Les étudiants en apprentissage représentent un étudiant sur quatre en IUT (cf. annexe 4).

Les bacheliers généraux restent majoritaires, le nombre de bacheliers technologiques se stabilise

En 2025, les IUT comptent 51 700 nouveaux entrants,

effectif très stable (+0,1 %) après une hausse de 2,5 % à la rentrée 2024. La part des bacheliers technologiques entrant en IUT se stabilise pour la première fois depuis la création des BUT et la mise en place de quotas plus élevés en leur faveur, après une hausse de 7 points entre les rentrées 2020 et 2021, leur part a crû de 1 à 2 points par an jusqu'en 2024 pour représenter 42,8 % des nouveaux entrants et 43,0 % en 2025. Ces bacheliers technologiques sont davantage représentés dans le secteur des services (47,6 %, -0,1 point) que dans celui de la production (36,5 %, +0,5 point).

Origine des nouveaux entrants préparant un BUT en 2025-2026 (en %)

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	57,2	48,9	52,3
Anciennes séries (S, ES, L)	0,3	0,3	0,3
Réforme 2021 bac général	56,9	48,6	52,0
Bacheliers technologiques	36,5	47,6	43,0
STG/ STMG1	1,2	39,1	23,3
STI/STI2D2	27,8	6,6	15,5
STL ³	5,8	0,1	2,5
STSS ⁴	0,8	1,2	1,0
Autres	0,9	0,6	0,7
Bacheliers professionnels	1,3	2,0	1,7
Autres origines⁵	5,0	1,6	3,0
Total	100	100	100
Effectifs d'entrants 2025	21 600	30 000	51 700
Evolution annuelle (%)	0,7	-0,4	0,1
Effectifs de nouveaux bacheliers 2025	19 400	28 000	47 400
Evolution annuelle (%)	0,1	-1,5	-0,9

Source : MESRE-SIES, Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

La part des bacheliers généraux parmi les nouveaux entrants en IUT reste prépondérante mais est en légère baisse à 52,3 %. Ils restent davantage représentés dans le secteur de la production (57,2 %) que dans celui des services (48,9 %). Les bacheliers professionnels sont toujours aussi peu nombreux à entrer en IUT (moins de 2 %).

Le nombre de néo-bacheliers intégrant un IUT diminue légèrement (-0,9 %) et constitue 91,8 % des nouveaux entrants. Cette baisse est en lien avec la baisse du nombre de bacheliers technologiques et de bacheliers généraux à la session 2025 (respectivement -2,7 % et -1,4 %).

Une répartition des nouveaux entrants stable par spécialité

Six nouveaux entrants sur dix (58,2 %) s'inscrivent dans le secteur des services mais les nouvelles inscriptions y sont un peu moins dynamiques (-0,4 %) que dans le secteur de la production : +0,7 % après +4,2 % à la rentrée 2024. La répartition des nouveaux entrants par spécialité est également stable. Dans le secteur de la production, les spécialités « génie mécanique et productique », « génie électrique et informatique industrielle », « génie biologique » et « génie civil - construction durable » concentrent plus de la moitié des nouvelles inscriptions (55,5 %, cf. annexe 2). Plus de la moitié (54 %) des néo-bacheliers entrants dans ce secteur ont obtenu un baccalauréat général (-0,9 point, cf. annexe 3). Plus de quatre néo-bacheliers sur dix (45,2 %) entrés dans le

secteur des services ont obtenu leur diplôme dans la filière technologique (-0,5 point en un an), dont plus de 80 % sont issus de la filière STG/STMG. Les spécialités « gestion des entreprises et des administrations » et « techniques de commercialisation » représentent chacune 30 % et 25 % des nouvelles inscriptions.

Deux ans après une deuxième année de BUT comme après une deuxième année de DUT, six étudiants sur dix sont inscrits dans le supérieur

Huit étudiants sur dix qui étaient en BUT2 en 2022-2023 sont inscrits en IUT l'année suivante, 75,8 % en BUT3 et 3,9 % redoublent. Plus de 4 % sont inscrits dans des formations universitaires hors BUT et près de 5 % dans des formations d'ingénieurs. Seulement 5 % ne sont pas inscrits dans le supérieur. Deux ans après leur BUT2, plus de six étudiants sur dix (63,5 %) sont inscrits dans le supérieur, 42 % poursuivent dans une formation de niveau bac+4, 2 % redoublent et 18,4 % se réorientent.

En comparaison, parmi les inscrits en DUT2, année terminale du diplôme, en 2021-2022, 77,4 % étaient inscrits dans le supérieur 1 an plus tard, 66 % en poursuite d'études dans un niveau plus élevé, 11 % en réorientation. Deux ans après leur DUT2, 61,9 % sont encore inscrits dans le supérieur.

Parcours sur deux ans des inscrits en BUT 2^{ème} année (2022-2023) / inscrits en DUT 2^{ème} année (2021-2022) (%)

Parcours		DUT	BUT
Année N	Effectifs en DUT2 ou en BUT2	53 700	46 600
Année N+1	Dans le supérieur	77,4	94,7
	dont formation universitaire	44,4	84,0
	dont formation d'ingénieur	12,7	4,7
	Dont Poursuivants	66,2	87,3
	Dont LP	23,5	
	Dont BUT3		75,8
	Dont Redoublants	0,5	3,9
	Dont Réorientés	10,7	3,5
	Sortants	22,6	5,3
	Année N+2	Dans le supérieur	61,9
dont formation universitaire		20,5	22,9
dont formation d'ingénieur		15,9	15,8
Dont Poursuivants		46,5	42,0
Dont Redoublants		3,0	2,0
Dont Réorientés		6,5	18,4
Dont Reprises d'études (non inscrits en N+1)		5,9	1,1
Sortants		38,1	36,5

Note de lecture : un après leur inscription en BUT 2^{ème} année en 2022, 75,8 % des étudiants sont inscrits en BUT 3^{ème} année en 2023, 73,7 % sont diplômés, 63,5 % sont inscrits dans le supérieur en 2024. Dans le supérieur : inscription dans l'enseignement supérieur français. Poursuivants : inscrits en niveau d'études post-bac supérieur. Redoublants : inscrits dans la même formation, même niveau d'étude. Réorientés : inscrits dans un niveau d'études post-bac inférieur ou égal (inclut les compléments d'études). Les formations universitaires sont hors formations d'ingénieurs. Les sortants ne sont en général plus étudiants mais une faible partie d'entre eux peuvent être inscrits soit en France dans une formation pour laquelle la décomposition individuelle n'est pas disponible, soit à l'étranger.

Source : MESRE-SIES, Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE), données SCOLEGE, SIFA, SCOLARITE.

Diane MARLAT, Lyes NAIT-IGHIL - MESRE-SIES

Champ : les étudiants préparant un bachelor universitaire de technologie (BUT) dans les 120 IUT de France métropolitaine et des DROM.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année en IUT, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Source : Enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2024-2025 sont définitives, celles de 2025-2026 sont provisoires. Les données incluent les effectifs de l'université de technologie Tarbes Occitanie Pyrénées qui n'est pas une université.

Pour en savoir plus : [Repères et références statistiques](#)